

BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING TASVIRIY-IJODIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Hazratkulova Gulyora Tojiboyevna¹, Avezova Sabina Saidvali qizi²

¹GulDU o‘qituvchisi, mustaqil izlanuvchi,

²GulDU "Maktabgacha ta'lim" yo‘nalishi 5-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559762>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak tarbiyachilarning tasviriy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish bo‘yicha amalga oshiriladigan ishlar haqida yoritilgan. Xususan, maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida bo‘lajak tarbiyachilarning tasviriy-ijodiy qobiliyatlarini aniqlash bo‘yicha ishlarni amalga oshirish, munosabatlarni tartibga solish, tizimdagi mavjud muammolarni hal qilish, maktabgacha yoshdaagi bolalarning tasviriy faoliyatlarini mazmunli tashkil qilish, uni yanada takomillashtirish texnologiyalari bo‘yicha to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, psixologik-pedagogik, rangtasvir, malaka, bilim, ko‘nikma, strategiya, intellektual, huquqiy -me‘yoriy hujjatlar, maktabgacha ta'lim

Аннотация. В данной статье освещается проводимая работа по развитию образно-творческих компетенций будущих воспитателей. В частности, в целях развития изобразительных способностей дошкольников была остановлена работа по выявлению образно-творческих способностей будущих воспитателей, упорядочению взаимоотношений, решению существующих проблем в системе, содержательной организации изобразительной деятельности дошкольников, технологиям ее дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: компетентность, психолого-педагогические, изобразительные, компетентностные, знания, умения, стратегия, интеллектуальные, нормативно-правовые акты, дошкольное образование.

Annotation. This article covers the work carried out on the development of pictorial-creative competencies of future educators. In particular, in order to develop the visual abilities of preschool children, it was mentioned about the implementation of work on the identification of the visual and creative abilities of future educators, the regulation of relations, the solution of existing problems in the system, the meaningful Organization of the visual activities of preschool children, technologies for its further improvement.

Keywords: competence, psychological-pedagogical, painting, Qualification, Knowledge, Skills, Strategy, intellectual, legal-regulatory documents, preschool education.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini yangi bosqichga ko‘tarish, pedagog kadrlar sifatini ilgor xalqaro standartlar asosida takomillashtirish inobatga olgan holda tizimdagi pedagoglarni kasbiy standartlariga ham alohida e‘tibor qaratilmosda. Ushbu masala "Maktabgacha ta'lim to‘g‘risida"gi Qonunda o‘z aksini topgan. Jumladan Qonunning 42-moddasida muhim jihatlaridan biri -"Pedagogning kasbiy standarti" keltirib o‘tilgan [9]. Unga ko‘ra standartni qo‘llanilishi, pedagogning shaxsiy sifatlariga nisbatan uning bilimlari, mahorati va ko‘nikmalaridan ajralmas bo‘lgan talablarni belgiladi. Pedagogning malaka toifasi ham aynan

mana shu standartga muvofiq berilishi ushbu modda bilan mustahkamlab qo'yildi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog-xodimi bolalarning o'sib borayotgan shaxsiyatini hayotga tayyorlashni, odob-axloq me'yorlari va milliy, oilaviy, shaxsiy qadriyatlarni rivojlantirish, boshqalar bilan o'zaro munosabatga kirish, muloqot qilish bilan bog'liq vazifalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan faoliyat usullarini shakllantirishni ta'minlash uchun ma'lum kompetensiyaga ega bo'lishi kerakligini nazarda tutadi.

Kompetensiyalar - bilim, malaka va ko'nikmalar hamda o'zlashtirilgan qadriyatlar asosida mustaqil harakatlanishga bo'lgan motivatsiyaning uyg'unlashgan majmuini o'zida aks ettiradi. Kompetentli pedagog kasbiy vazifalarni samarali va sifatli bajarishi mumkin. Zamonaviy kompetensiya nafaqat malaka, bilim va ko'nikmalarni, balki qadriyatlar va axloqiy fazilatlarni ham o'z ichiga oladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog xodimi bolaning o'ziga xosligidan kelib chiqib, shakllanishida erta davrning hal qiluvchi ahamiyatini hisobga olgan holda, uning rivojlanishi va tarbiyasiga yaxlit yondashishi lozimligi;

maktabgacha ta'limning asosiy maqsadlarini belgilash, rejalashtirish va rivojlanishda ta'limdagi integratsiyani ta'minlash;

ta'limning turli xil strategiyalaridan samarali foydalanish, bolalarning yoshi, guruhi va individual ehtiyojlariga mos ta'lim muhitini yaratish;

bolalarning oilalari bilan mustahkam hamkorlik qilish, ota-onalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatiga jalb qilish orqali hamkorlikdagi qo'shma qarorlar qabul qilish kabi kompetensiyalarga ega bo'lishi zarurligini belgilaydi.

Bolalarni maktabga tayyorlashni belgilovchi muhim ko'rsatkichlardan biri ularning aqliy, jismoniy, estetik, psixologik jihatdan rivojlanganlik darajasi va me'yoriy ko'rsatkichlar «O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari» [1.6] belgilangan. Shuningdek maktabgacha ta'lim tashkilotining «Ilk qadam» Davlat o'quv dasturi [1.7] "San'at" markazida (rasm chizish, loy ishi, qirqib yelimplash ishlari, applikatsiya) olib borilishi joriy etilgan bo'lib, bir qator xususiyatlari bilan o'ziga xoslik kasb etadi. Bu esa, tasviriy faoliyatning har bir turi bolalarda aqliy faollikni, ijodkorlikni, badiiy didni shakllantirish bilan birga insoniy fazilatlarni tarbiyalash imkonini beradi. Turli shakllardagi o'z tasavvur va ijodlarini rivojlantirish imkoniyatlariga ega bo'lgan bolalar milliy ma'naviy meros va madaniyatni hurmat qilishga o'rganadilar. Bola o'z hissiyotlarini musiqa, teatr, tasviriy faoliyat orqali ifodalashni o'zlashtiradi.

«Ilk qadam» Davlat o'quv dasturining tuzilishi va mazmuni taxlilidan ayonki, kichik yoshdan boshlab guruhdan tayyorlov guruhigacha eng ko'p vaxt tasviriy faoliyatga ajratilgan. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan guruhlarda o'tkaziladigan mashg'ulotlarning taxminiy miqdori tasviriy faoliyatning turlari bo'yicha - rasm chizishga - 1 soat, applikatsiyaga - 0,5 soat, qurish-yasash yoki konstruksiyalar tuzish va qo'l mehnatiga - 0,5 soat va loy ishiga 1 soat, qo'shib hisoblasak, jami 3 soatni tashkil etadi. [1.7; 24-bet] Xaftalik yuklama 12 soatni tashkil etilishini e'tiborga oladigan bo'lsak, tasviriy faoliyat barcha faoliyatlarining to'rttdan bir qismini tashkil etadi. Bu pedagogik omil jahon maktabgacha ta'lim standartlariga mos kelishi bilan izohlanadi.

Demak, tasviriy faoliyat integrativ mazmun kasb etuvchi eng katta bo'lim hisoblanib, faoliyatning boshqa turlari bilan mantiqiy va didaktik bog'likdida amalga oshiriladi. Bu omil tasviriy faoliyat mashg'ulotlari mazmuni va metodikasini faoliyatning boshqa turlariga hamohang tarzda takomillashtirib borish lozimligini anglatadi.

Tasviriy san'at ta'limining muhim komponentlaridan biri ta'lim oluvchilarning tasviriy san'atning tur va janrlari haqidagi nazariy bilim hamda amaliy malakalarini shakllantirish va rivojlantirish bilan bog'liq. Shundagina ta'lim oluvchilar tasviriy san'atning tur va janrlari xususiyatlarini, ayniqsa o'ziga xos qonuniyatlar, tasviriy ifodaviy vositalar, qo'llaniladigan texnikalar haqidagi bilimlarni anglagan holda o'zlashtiradilar.

Jamiyat talablarini qondirish hozirgi zamon tarbiyachisidan yuqori madaniyat, chuqur ma'naviyat, Vatan uchun javobgarlik hissi, mas'uliyatlilik, chuqur bilimga ega bo'lishi, bolalarning ijodiy potensialini rivojlantirishga pedagogik qiziqishi, innovatsion faoliyatga, o'z ustida ishlashga, kasbiy faollikka qobiliyatlilik va shu kabi boshqa bir qator sifatlarni talab etadi. Shu sababli, komil shaxsni tarbiyalash masalasi bilan bir qatorda yana bir asosiy masala, ya'ni mutaxassisning kasbiy kompetentligini shakllantirish masalasi bugungi kunda o'ta muhim hisoblanadi.

Mutaxassisning kompetensiyalarga ega, ya'ni faoliyatning qaysi usulini egallashi, nimalarni bajara olishi, nimalarga tayyorligini aniqlash – kompetentli yondoshuv deyiladi.

Tarbiyachining individualligi ikkita: psixologik hamda shaxsiy jihatni ajratib ko'rsatish mumkin. Ular pedagogik amaliyotda umumiy va kasbiy qobiliyatlarni, shuningdek, kasbiy motivatsiyaning namoyon bo'lish darajasi bilan belgilanadi. Yetarli darajada rivojlangan qobiliyat, maqsad va ehtiyojlar doirasi qanchalik keng bo'lsa, o'qituvchining darajasi shunchalik yuqori bo'ladi.

"Kompetentlik" tushunchasi ta'lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik"ni anglatadi.

Bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda asosan tarbiyachi o'z faoliyati jarayonida ibrat, namuna ko'rsatish bilan bolalarning faolligini, his-tuyg'usini, hattiharakatini rivojlantirishi va ta'sir eta olishi, har bir mashg'ulot uchun material tanlash, uni murakkablashtirish va oldingi hamda keyingilari bilan aloqasini ta'minlash, pedagogik jarayonni bolalar bilan ishlashni qamrab olib, ta'limiy-tarbiyaviy vositalar majmuidan foydalangan holda rejalashtirishi shart.

Amaliyotda eng obro'li, bilimdon pedagoglar birinchi navbatda insoniy bilimdonlik sohiblari bo'lishadi va shundaylarni o'quvchilar yaxshi qabul qilishadi. Bilish jarayonida bilim hosil bo'ladi. Bilim – odamlarning ijtimoiy tarixiy amaliyot jarayonida to'plagan umumlashgan tajribasidir. Bilim obyektiv borliqni to'g'ri aks ettiradi.

Eng to'g'ri va mukammal bilimlar ham o'z navbatida doimiy emas, balki ijtimoiy taraqqiyot jarayonida o'zgarib boradi. Bilimlar asosida ta'lim oluvchilarning kuzatuvchanlik, tafakkur, xotira singari bilish qobiliyatlari rivojlanadi, ularda e'tiqod hosil bo'ladi. Bilish – murakkab dialektik jarayon bo'lib, jonli mushohadadan abstrakt tafakkurga, so'ngra amaliyotga o'tish yo'lidir. Bilish jarayonining eng yuqori bosqichida tafakkur yuzaga keladi. Har qanday nazariy bilimning qiymati uning amaliyotga qanchalik xizmat qilishi bilan belgilanadi.

Nazariya amaliy faoliyat mohiyatidan kelib chiqib asoslanadi hamda amaliy faoliyatning yaxshiroq yo'lga qo'yilishiga xizmat qiladi. Demak, bizga bilim amaliyotdan sezgi idrok, tasavvur va tafakkur asosida hosil bo'lishi va yana amaliyotga qaytib borishida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari». — T.: 2018
2. “Ilk qadam» maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun Davlat o‘quv dasturi takomillashtirilgan ikkinchi nashr. — T.: 2022
3. Maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini mavzuviy rejalashtirish (tayyorlov guruhlar uchun). L.Yevstafeva, Sh.Nabixanova, S.Pak, D.S.Usmonova, M.R.Ashraxodjaeva, X.U.Rizaeva, L.Nuritdinova, F.Karimova, G.B.Musaeva, G.M.Nurmuxammedova, M.X.Muxamadaliyeva, F.A.Gayfulina. — T.:2018.-257 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda “2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘risida»gi 1 IK-2707-son qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi PQ-4312- son qaroriga O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi 2019 yil 13 may, 19-son, 364-modda.